

PLANTAS MEDICINAIS MAIS UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA

Mestrando: Jairo Silva Nunes

Orientador: Dra, Leticia Ribes de Lima

1 - Erva-cidreira

Família: Verbenaceae

Nome científico: *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br

Sinonímia: Alecrim-do-campo, selvagem, alecrim, cidreira-brava, falsa-melissa, capitão-do-mato, salva-limão, sálvia-da-gripe.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Lippia alba</i>	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folha	Folha
Uso medicinal	Gases e dor de garganta	Ações estomáquicas, antiespasmódicas, emenagoga e calmante, além de ser empregada em casos de mal-estar gástrico, cólica menstrual, diarreia e nervosismo. Também é utilizada no tratamento da gripe.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (chá)	infuso de 0,5% a 2% com ingestão de 3 xícaras ao dia após as refeições.
Propriedades farmacológicas		Diminui e previne espasmos e cólicas, atuando no tônus intestinal. Atua também como estimulante digestivo, especialmente quando a digestão está muito lenta, ocasionando gases. Nesses casos, facilita a digestão e favorece a expulsão dos gases, aliviando a dor. Por possuir ação estimulante, é utilizada como antidepressiva em casos de angústia e insônia.

Contraindicação: Nenhuma.

Toxicidade/Precauções: Doses elevadas podem causar irritação gástrica, bradicardia e hipotensão.

Colheita e beneficiamento: As folhas são colhidas adultas e podem ser secadas com ou sem as flores. A colheita é feita normalmente 5 a 6 meses após o plantio (3 colheitas ao ano).

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental,2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi, Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002.

2 - Hortelã

Família: Labiatae

Nome científico: *Mentha x piperita* L.

Sinonímia: Hortelã, hortelã- pimenta, menta.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Mentha x piperita</i> L.	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folha	Folha
Uso medicinal	Analgésico e gripe	Carminativa, diaforética, vermífuga analgésica, anto-séptica, antiespasmódica, antiemética, colagoga, estomáquica, anti-inflamatória e tônica.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (Chá da folha)	Usar 1 colher de sobremesa de folhas por xícara Tomar 3 xícaras por dia, após ou entre as refeições. Para dores dentárias fazer bochechos.
Propriedades farmacológicas		O mentol da hortelã é adicionado a muitos medicamentos, especialmente para aliviar doenças das vias respiratórias superiores (resfriados, tosse, laringite e congestão nasal) e os efeitos de gases estomacais.

Contraindicação: Usar com cautela, pois o mentol pode causar sensibilização e reações alérgicas em adultos e crianças. Os sintomas consistem em urticária, eritema e outras lesões cutâneas.

Toxicidade/Precauções: provocar dermatite de contato; espasmo laringeo e/ou brônquico; reações alérgicas (rubor, cefaleia, irritação da mucosa, tremor muscular, erupções cutâneas, com o uso interno).

Colheita e beneficiamento: Colhe-se com 3 a 4 meses após o plantio.

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental,2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi. Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002.

3 - Boldo

Família: Labiatae

Nome científico: *Plectranthus barbatus* Andrews

Sinonímia: Boldo, falso-boldo, boldo-de-jardim, boldo-nacional, boldo-silvestre, boldo do reino, malva-amarga, malva-santa, sete-dores, sete-sangrias.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folha	Folha
Uso medicinal	Dores de barriga; problemas de fígado.	Hipotensora, cardioativa, antidiarréica, tônica, hepática, colagoga, colerética, calmante, carminativa, anti-reumática, estomáquica, hiposecretora gástrica.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (chá da folha)	Amassar 2 folhas frescas em 1 copo e completar com água. Tomar 2 a 3 vezes ao dia.
Propriedades farmacológicas		Indicada para fadiga do fígado, distúrbios intestinais, hepatite, cólica e congestão do fígado, obstipação, inapetência, cálculos biliares, debilidade orgânica, insônia e ressaca alcoólica.

Contraindicação: Nenhuma.

Toxicidade/Precaução: Em doses elevadas pode causar irritação gástrica.

Colheita e beneficiamento: A colheita é feita no 2º ano em diante. A secagem deve ser feita de imediato para não escurecer ou mofar as folhas e ramos que são excessivamente sucosos.

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental,2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi, Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002.

1 - Arruda

Família: Rutaceae

Nome científico: *Ruta graveolens* L.

Sinonímia: Arruda-doméstica, arruda-fedorenta, arruda-dos-jardins, arruda-do-povo, ruta-de-cheiro-forte, ruda.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Ruta graveolens</i> L.	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folha	Folha
Uso medicinal	Mal olhado/ Dor de cabeça	É apresentado na forma de chá, no tratamento de desordens menstruais, inflamações na pele, dor de ouvido, dor de dente, febre, câibras, doenças do fígado, verminoses e como abortivo.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (chá)	Tomar ½ a 1 colher de chá com água, 3 vezes ao dia.
Propriedades farmacológicas		A rotina aumenta a resistência dos capilares sanguíneos. Provoca uma leve contração do útero, congestionando este órgão. Estimula as fibras musculares, provocando-lhes a contração. É indicada para tratamento de lesões causadas por esporte, artrite, contusões, torção, distensão e outros distúrbios articulares e musculares.

Contraindicação: Evitar o uso por gestantes devido ao risco de aborto. Utilizar com cautela em pacientes com história de insuficiência cardíaca ou arritmias, bem como aqueles em uso de agentes anti-hipertensivos.

Toxicidade/Precauções: O emprego dessa planta por via oral, deve-se revestir de bastante cuidado, por causa de suas ações tóxicas sobre o útero, provocando hemorragias e sobre a pele pode sofrer severas queimaduras, quando exposta ao sol.

Colheita e beneficiamento: Deve ser colhida antes da floração, podendo-se até 2/3 do pé para que rebrote. Deve ser seca com os galhos, depois separadas as folhas para comercialização.

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi, Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002.

2 - Manjeriçao

Família: Labiatae

Nome científico: *Ocimum basilicum* L.

Sinonímia: Alfavaca-doce; manjeriçao-doce; basilicão; remédio-de-vaqueiro; segurelha; alfavaca-d'américa; erva-real; basilico-grande; manjeriçao-de-folha larga.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Ocimum basilicum</i> L.	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folha	Folha
Uso medicinal	Gripe	Aromática; anti-helmíntica; estomáquica; emenagoga, diurética; antiespasmódica; estimulante. Tosse; ferida; afecções de garganta; afecções de intestino; bico de seio rachado.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (Chá da folha)	Infusão. Usar 1 colher de chá de folhas verdes em 1 xícara de chá com água fervente. Para problemas digestivos tomar uma xícara antes das refeições. Para problemas bucofaringeanas fazer gargarejos fazer gargarejos e bochechos, de 3 a 4 vezes ao dia. Para problemas das vias respiratórias tomar 1 xícara do chá a 40°C, que pode ser adoçada com mel.
Propriedades farmacológicas		É uma erva aromática e restaurativa, que alivia espasmos, baixa a febre e melhora a digestão, além de ser efetiva contra infecções bacterianas e parasitas intestinais. Empregado nas afecções das vias respiratórias (tosse noturnas, gripes, resfriado e bronquite). Na forma de gargarejos pode curar amigdalites, faringites e aftas.

Contraindicação: Não é recomendado o uso nos 3 primeiros meses de gravidez.

Toxicidade/Precauções: Recomenda-se seguir corretamente a dose terapêutica.

Colheita e beneficiamento: Inicia com 3 meses após o plantio, cortando a planta até 2/3 de altura. As folhas devem ser secas em estufas com temperatura de 40 a 45°C.

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi, Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002..

3 - Alecrim

Família: Labiatae

Nome científico: *Rosmarinus officinalis* L.

Sinonímia: Alecrim-de-jardim; rosmarinho; libanotid; alecrim-de-cheiro; alecrim-de-horta.

QUADRO COMPARATIVO

<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Conhec. Popular	Indicação científica
Parte usada	Folhas secas	Folhas secas e sumidades florais.
Uso medicinal	Gases	Carminativo, antiespasmódico, sedativo, diurético, antimicrobiano (contra <i>Staphylococcus</i> e <i>Monilia</i>). Em geral, é indicado no tratamento de dispepsias flatulências e cefaleia.
Posologia e Forma de Uso	Infusão (chá da folha)	Infusão: Usar 1 a 4 g de folhas por xícaras de chá, tomar 3 vezes ao dia. Para uso em banhos ou aplicações locais, fazer um chá abafado com 50 g das folhas em 1 litro de água.
Propriedades farmacológicas		Indicada para tratamento de casos de hipertensão, problemas digestivos, perda de apetite e, externamente, nos sintomas de reumatismo.

Contraindicação: Pacientes epiléticos não devem consumir doses superiores às empregadas nos alimentos. Na gravidez e amamentação, a planta também é contra-indicada.

Toxicidade/Precauções: O uso tópico pode causar dermatite e reações de sensibilidade em indivíduos hipersensíveis.

Colheita e beneficiamento: As folhas adultas devem ser colhidas no início da floração. Devem ser secas com os galhos e depois separadas. A comercialização é feita com as folhas.

Referências bibliográficas:

Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular/ Editores Técnicos Osmar Alves Lameira, José Eduardo Pereira Pinto. – Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas / Harri Lorenzi, Francisco José de Abreu Matos; computação gráfica Osmar Gomes. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2002.